

65. Antonov A. A. 2016. What Physical World Do We Live in. Journal of Modern Physics, 7(14), 1933-1943 DOI: 10.4236/jmp.2016.714170

66. Antonov A. A. (2019). The special theory of relativity was not and could not be created in the 20-th century. Journal of Russian Physical and Chemical Society. 91(1). 57-94. <http://www.rusphysics.ru/files/Antonov.91-1.pdf>

67. Antonov A. A. 2020. Comparative Analysis of Existing and Alternative Version of the Special Theory of Relativity. Journal of Modern Physics. 11(2), 324-342. DOI: 10.4236/jmp.2020.11202

68. Antonov A. A. 2021 How to turn human civilization into super civilization. 72 International scientific conference of Eurasian Scientific Association "Modern concepts of scientific research". Moscow. ESA. 3-15. (in Russian) <https://esa-conference.ru/sborniki/?y=2021>

69. Antonov A. A. 2021 Antimatter, anti-space and anti-time. 75 International scientific conference of Eurasian Scientific Association "Strategies for stable development of world science". Moscow. ESA. 1-4. (in Russian) <https://esa-conference.ru/sborniki/?y=2021>

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE TECHNIQUE FOR MEASURING THE KINETIC PARAMETERS OF THERMOELECTRIC

Okhrem V.

Candidate of Physics and Mathematics

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОЭЛЕКТРИКОВ

Охрем В.Г.

Кандидат физмат наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7692076>

Abstract

The article proposes a new approach for measuring the kinetic parameters of low-temperature thermoelectrics. This approach makes it possible to get rid of the need to use alternating current during measurements, which leads to a significant simplification of the electrical circuit of the measuring setup. For completeness, the picture in the introduction to the article considers the Harman method in its author's description. The theoretical foundations that allow you to get rid of measurements on alternating current are set out in the second part of the article. The current state of the application of the Harman method for measuring the kinetic parameters of thermoelectrics is also described. Finally, a new technique for measuring the coefficient of the Thomson electrothermal effect is proposed.

Аннотация

В статье предложен новый подход для измерения кинетических параметров низкотемпературных термоэлектриков, который дает возможность избавиться от необходимости использования переменного тока при измерениях, что приводит к значительному упрощению электрической схемы измерительной установки. Для полноты картина во введении к статье рассматривается метод Хармана в его авторском описании. Теоретические основы, позволяющие избавиться от измерений на переменном токе, изложены во второй части статьи. Изложено также современное состояние применения метода Хармана для измерения кинетических параметров термоэлектриков. И, на конец, предложена новая методика измерения коэффициента электротермического эффекта Томсона.

Keywords: Harman method, thermal conductivity, thermopower, thermoelectric figure of merit.

Ключевые слова: метод Хармана, теплопроводность, термоэдс, термоэлектрическая добротность.

ВВЕДЕНИЕ

Для термоэлектриков, используемых при изготовлении ветвей термоэлементов, необходимо знать их кинетические параметры. В связи с этим Харманом была разработана методика [1], позволяющая измерять теплопроводность, термоэдс и электросопротивление одновременно. В этой методике градиент температуры вдоль образца создается с помощью эффекта Пельтье. Если образец зажат

между металлическими контактами, то при прохождении вдоль него тока один его конец нагревается, а противоположный охлаждается. Чтобы получить достаточную разность температур между концами образца, необходимо, чтобы он имел достаточно высокую добротность $Z=S^2/\rho\kappa$, где S – термоэдс, а ρ и κ – удельные сопротивление и теплопроводность. В реальном приборе медные тоководы и хромель-алюмелевые термопары припаялись к концам прямоугольного образца, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема измерения теплопроводности термоэлектрических материалов методом Хармана

Пара алюмелевых зондов подсоединялась к поверхности образца точечной сваркой. Прежде всего через образец пропускаться переменный ток и измерялась разность потенциалов между алюмелевыми зондами и между алюмелевыми проволоками термопар. Эти измерения позволяли определить сопротивление между зондами и между контактами (включая сопротивление контактам). Использование переменного тока исключало возможность создания градиента температуры в результате эффекта Пельтье. Затем через образец пропускаться постоянный ток и после установления равновесия измерялась разность температур между его концами. Эффект Пельтье создает тепло πI , где π – коэффициент Пельтье, а I – сила тока. Это тепло переносится со скоростью $\pi \Delta T / l$, где ΔT – разность температур между концами образца, A – площадь поперечного сечения, а l – длина образца. Согласно первому закону термоэлектричества Кельвина, $\pi = ST$, так что $IST = \kappa \Delta T A / l$ (*). Термоэдс определялась измерением разности потенциалов между концами образца после установления постоянной разности температур ΔT . Вычитая из этой величины разность потенциалов, возникающую вследствие электросопротивления образца, мы получаем термоэлектрическое напряжение $S \Delta T$. Следует заметить, что эта процедура дает термоэдс относительно алюмеля. Чтобы получить величину S , подставляемую в уравнение (*), нужно еще добавить термоэдс. алюмеля относительно меди. Теплопроводность, измеренная этим методом, согласуется с результатами, полученными другими методами, если были приняты соответствующие меры предосторожности. Образец должен помещаться в вакуум для предотвращения тепловых потерь путем конвекции и проводимости воздуха. Кроме того, токоотводы должны быть достаточно тонкими, чтобы через них не было заметного теплоотвода. Было найдено, что для образца теллурида висмута длиной 2 см и площадью поперечного сечения от 0,1 до 0,2 см² ток должен находиться в пределах от 20 до 40 мА. Впоследствии Харман с сотрудниками расширили теорию этого метода с учетом тепловых потерь путем излучения поверхности образца и конечных контактов. При этом уравнение (*) включает еще несколько дополнительных членов: появляются еще две неизвестные величины – теплопроводность выводов и мощность излучения с поверхности. Эти величины могут быть определены, если использовать

образцы разной длины и площади поперечного сечения. Этот метод был применен при 300 К, но, по мнению авторов [1], его можно использовать также для измерений кинетических параметров материалов с низкой теплопроводностью до 1000 К. В работах [2,3] эта идея была осуществлена на практике, т. е. разработана методика измерения кинетических параметров термоэлектрических материалов в температурном интервале 77 – 1000 К.

ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОЭЛЕКТРИКОВ

Описанный выше метод Хармана интересен тем, что дает возможность измерить теплопроводность с приемлемой точностью и весь набор термоэлектрических параметров в одном эксперименте. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, он на самом деле представляется довольно сложным. Сложность заключается в том, что необходимо проводить измерения на переменном и постоянном токе. Для этого необходимо использовать сложную электрическую схему. Поэтому задачей автора настоящей публикации был поиск путей упрощения методики измерения. В настоящей статье приводятся теоретические основы предлагаемых упрощений метода Хармана.

В основе предлагаемой методики измерения кинетических параметров термоэлектриков, которая изложена ниже, лежат три соотношения – это выражение для потока тепла – обобщенный закон теплопроводности:

$$q = -k \frac{dT}{dx} + STj, \quad (1)$$

обобщенный закон Ома:

$$j = -\frac{1}{r} \frac{dj}{dx} + S \frac{dT}{dx} \quad (2)$$

и закон сохранения энергии в дифференциальном виде (или обобщенное уравнение теплопроводности):

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{rj^2}{k} = 0. \quad (3)$$

В этих выражениях q и j – плотности потоков тепла и электричества, соответственно, T и ϕ – температура и потенциал, κ и ρ – удельные теплопроводность и сопротивление, S – термоэдс. В выраже-

нии (3) еще должен быть член, связанный с эффектом Томсона. Однако ввиду его малости им обычно пренебрегают. Выражения (1) – (3) выписаны для случая, когда кинетические параметры являются постоянными, т.е. не зависят от температуры. Это справедливо, если их рассматривать для узкого ин-

тервала температур. В методе Хармана и используется такой узкий температурный интервал. На рисунке показана схема расположения термопар. Термопара 3 расположена посередине длины образца l .

Рассмотрим далее уравнение (3) с граничными условиями $T(0)=T_0$, $T(l)=T_l$

Рис.2. Принципиальная схема образца для измерения кинетических параметров термоэлектриков. 1, 2, 3 – термопары для измерения температур, 4 – токоподводы к образцу

Решение имеет вид

$$T(x) = \frac{1}{2} \frac{r j^2}{k} x(l-x) + \frac{DT}{l} x + T_0. \quad (4)$$

$$\frac{dT(x)}{dx} = x - \frac{rj}{k} - \frac{1}{2}l + \frac{DT}{l}.$$

При $x = l/2$

$$\frac{dT_{l/2}}{dx} = \frac{DT}{l}.$$

При условии, что «правый» торец образца (см. рис. 2) адиабатически изолирован от внешней среды из (1) получим

$$ST_l j = k \frac{DT}{l}. \quad (5)$$

При $x = l/2$

$$T_{l/2} = \frac{1}{8k} r l^2 j^2 + \frac{T_l + T_0}{2}. \quad (6)$$

Соотношение (6) перепишем в виде

$$k = \frac{r j^2 l^2}{4(2T_{l/2} - T_l - T_0)}. \quad (7)$$

Используя (2) и (4) после интегрирования по x , получим

$$S = - \frac{r j l + Dj}{DT}. \quad (8)$$

Из совместного рассмотрения выражений (5), (7), (8) найдем

$$k = \frac{j l T_l}{T_0^2 + 6T_0 T_l + 8T_{l/2} T_l - 3T_l^2} Dj \quad (9)$$

$$S = \frac{T_l + T_0}{T_0^2 + 6T_0 T_l + 8T_{l/2} T_l - 3T_l^2} Dj \quad (10)$$

$$r = 4T_l \frac{T_l + T_0 - 2T_{l/2}}{j l (T_0^2 + 6T_0 T_l + 8T_{l/2} T_l - 3T_l^2)} Dj \quad (11)$$

Далее процедура состоит в следующем. Про-

пускаем через образец ток плотностью $j = \frac{I}{A}$,

где I – сила тока, A – площадь поперечного сечения образца. Измеряем T_0 , T_l , $T_{l/2}$. Находим

$DT = T_l - T_0$ и измеряем Dj . По результатам измерения вычисляем кинетические параметры по формулам (9) – (11). Полученные значения кинетических параметров используем для вычисления

добротности $Z = \frac{S^2}{k r}$..

Для экспериментальных исследований можно воспользоваться ячейкой, предложенной авторами [2,3].

ЗАМЕЧАНИЕ. При расчетах было положено, что кинетические параметры постоянны и может показаться, что результаты измерений и вычислений не корректны. Но расчёты и измерения на самом деле проводятся для узкого температурного интервала, т.е. когда T_l и T_0 мало отличаются между собой и, поэтому, кинетические параметры в такой узкой области температур будут постоянны. Кроме того отметим, что перепад температуры, получаемый с помощью эффекта Пельтье порядка 1К.

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТА ТОМСОНА

В стационарном случае для изотропного термоэлектрика обобщенное

уравнение теплопроводности в векторной форме имеет вид [4]

$$\text{div}(k \nabla T) + r j^2 - (\nabla \cdot \mathbf{j} \nabla T) - t (\nabla \cdot \mathbf{j} \nabla T) = 0, \quad (12)$$

где t – коэффициент эффекта Томсона.

В этом уравнении первый член – это выделение энергии вследствие теплопроводности в единице объема, второй – тепло Джоуля, третий – тепло Пельтье, последний член – тепло Томсона. Член $-(jC X_T)$ определяет объемный эффект Пельтье. Его еще называют непрерывным или распределенным эффектом Пельтье. Это тепло пропорционально изменению коэффициента термоэдс. Таким образом, этот эффект обусловлен любой неоднородностью, которая приводит к зависимости коэффициента термоэдс от координаты.

Уравнение (12) для однородного образца в одномерном случае будет иметь вид:

$$\frac{d}{dx} - \frac{dT}{dx} + rj^2 - tj \frac{dT}{dx} = 0, \quad (13)$$

Положим далее, что k постоянно. Тогда получим

$$k \frac{d}{dx} - \frac{dT}{dx} + rj^2 - tj \frac{dT}{dx} = 0.$$

Сумма двух последних членов будет равна нулю, т. е.

$$S = \frac{Dj}{DT_1}, \quad r = \frac{Dj DT_1 - DTDj}{jl}, \quad t = \frac{Dj}{DT} - S, \quad (19)$$

где Dj и DT_1 – разность потенциалов и температур на образце при отсутствии тока.

Рис. 3. Схема образца термоэлектрика для измерения коэффициента эффекта Томсона: 1 и 2 – термопары, измеряющие температуры торцов T_0 и T_1 ; термопара 3 измеряет температуру в средней части образца

На рис. 3 представлена схема образца для измерения коэффициента эффекта Томсона. Вначале термостатируем торцы образца при температурах T_0 и T_1 (эти температуры измеряем термопарами 1 и 2) и фиксируем при этом показания термопары 3. Затем пропускаем электрический ток вдоль образца, показание термопары 3 изменится. Подбираем величину и направление тока такими, чтобы эта термопара показала ту же температуру, что и без тока, вычисляем соответствующую плотность тока.

Предложенная методика будет тем точнее, чем меньший будет перепад температуры. Поэтому ее можно использовать и для температурного измерения коэффициента Томсона аналогично тому, как измеряется температурная зависимость термоэдс.

В настоящей работе изложены теоретические основы методики измерения кинетических параметров низкотемпературных термоэлектриков. К сожалению, автор по объективным причинам не смог проверить их истинность экспериментально.

$$rj^2 - tj \frac{dT}{dx} = 0, \quad (14)$$

при линейном распределении температуры

$$T(x) = \frac{DT}{l}x + T_0. \quad (15)$$

Подставив (15) в (14), получим

$$rj^2 - tj \frac{DT}{l} = 0, \quad (16)$$

где DT – разность температур между концами образца.

Запишем далее обобщенный закон Ома:

$$rj = - \frac{dj}{dx} - S \frac{dT}{dx}. \quad (17)$$

Проинтегрировав это выражение по x , получим

$$rjl = - Dj - SDT, \quad (18)$$

где Dj – разность потенциалов между концами образца.

Рассмотрим далее совместно

$$rjl - tDT = 0, \quad rjl = - Dj - SDT,$$

откуда получаем

Поэтому буду признателен людям, которые возьмутся за осуществление экспериментальной проверки изложенной теории.

ВЫВОДЫ

1. Предложена методика измерения кинетических параметров низкотемпературных термоэлектрических материалов, которая основана на эффекте Пельтье. Эта методика отличается от методики Хармана тем, что не предусматривает использование переменного тока в измерениях, в связи, с чем электрическая схема измерительной установки существенно упрощается.

2. Предложена методика измерения коэффициента эффекта Томсона, которая по сравнению с описанной, например, в [5], является более простой.

Список литературы:

1. T. C. Harman, J.H. Cahn, and M.J. Logan. Measurement of Thermal Conductivity by Utilization of the Peltier Effect // Journal of Applied Physics, 30(9), pp. 1351-1359 (1959).

2. Д. М. Фреїк, Н. І. Дикун, Р. І. Запухляк, М. О. Галушак, А. І. Терлецький. Методика вимірювання термоелектричних параметрів напівпровідникових матеріалів у широкому інтервалі температур. Фізика і хімія твердого тіла *Physics and chemistry of solid state* Т. 11, № 2 (2010) С. 510-514
3. Д. М. Фреїк, М. О. Галушак, А. І. Ткачук, Ю. В. Лисюк, О. С. Криницький. Методи діагностики термоелектричних параметрів твердих тіл (огляд). Фізика і хімія твердого тіла. Т. 13, № 1 (2011) С. 138-179
4. А. Г. Самойлович. Термоелектрические и термомагнитные методы превращения энергии. Конспект лекций. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 224 с.
5. Л. С. Сильбанс. Термоелектрические явления // сб. Полупроводники в науке и технике. Изд. АН СССР.- М.-Л., 1957. С. 471.